

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5847004>

УДК 616.891.4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДРАБОТНИКОВ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19 КАК ФАКТОР ОПАСНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

А.Р. Абузаров, Д.О. Сумбаев,

студент 5 курса, факультет «Медицинский», спец. «Лечебное дело»

М.В. Давиденко,

научный руководитель,

ст. преп. кафедры психиатрии, мед. психологии и неврологии,

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»,

г. Чебоксары

Аннотация: В статье представлен обзор литературных данных по профессиональному выгоранию медработников. Выделена актуальность темы. В работе изложены причины, этапы развития и последствия данного синдрома. Большое место в работе занимает рассмотрение статистических данных, освещающих эту проблему в России, особенно в период пандемии Covid-19. В статье также исследовалось профессиональное выгорание среди студентов старших курсов медицинского факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», работающих средним медперсоналом.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психическое здоровье, медицинский персонал, депрессия, Covid-19

PROFESSIONAL BURNING OUT OF HEALTH WORKERS IN THE ERA OF COVID-19 PANDEMIC AS A DANGEROUS INFLUENCE FACTOR ON MENTAL HEALTH

A.R. Abuzarov, D.O. Sumbaev,

5th year Student, faculty "Medical", special Medicine

M.V. Davidenko,

Scientific Director,

Senior Teacher department of Psychiatry, honey. psychology and neurology,

«FSBEI HE "ChGU im. IN Ulyanova»,

Cheboksary

Annotation: The article provides an overview of the literature data on the professional burnout of health workers. The relevance of the topic is highlighted. The work describes the causes, stages of development and consequences of this syndrome. Consideration of statistical data covering this problem in Russia takes an important place in the work. The article also investigated professional burnout among senior students of the medical faculty of FSBEI HE "ChGU im. I.N. Ulyanov ", working as nurses.

Keywords: burnout, mental health, health-care workers, depression, Covid-19

Возникновение новой инфекционной угрозы в лице Covid-19, широко распространившейся по всему миру, открыла перед здравоохранением всего мира новые реалии. Новая коронавирусная инфекция, многократно превзошедшая по осложнениям и летальности лидера инфекционных заболеваний – вирус гриппа, кардинально изменила организацию оказания помощи населению, значительно повысив нагрузку на медперсонал с негативным влиянием профессиональных, психологических и психофизиологических факторов. На работников здравоохранения возложена большая ответственность, вместе с тем стоит вопрос о решении проблем неравномерного снабжения оборудованием одинаково нуждающихся пациентов, трудности с компенсированием собственных потребностей в области психического и физического благополучия, а также работа в условиях стресса с большим количеством пациентов в тяжёлом состоянии и летальных исходов. Профессиональное выгорание медицинских работников грозит не только ухудшением психологического здоровья, но и разрушительным действием на всю сферу здравоохранения. В связи с этим необходимо своевременно выявлять у сотрудников признаки ПВ, дабы сохранить самый ценный ресурс медицины – её работников.

Медицинский персонал помимо ухудшения психологического здоровья, вызванного перенесённой инфекцией Covid-19, столкнулись с трудностью адаптации к повышению нагрузок из-за пандемии и повышенной усталостью. В стационарах ковидных госпиталей помимо всего вышеперечисленного персонал сталкивается с явлением «профессиональной беспомощности». Самым трудным является то, что эмоционально-когнитивные последствия будут отражаться на психическом здоровье медицинских работников только через некоторое время [1].

В связи с будущим (1/01/2022) принятием Международной Классификации Болезней 11 пересмотра и возникшей пандемии COVID-19 необходимо рассмотреть проблему профессионального выгорания медицинских работников в России. Профессиональное выгорание – это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удаётся успешно справиться. Он характеризуется тремя аспектами: чувство истощения или истощения энергии; увеличенная ментальная дистанцированность от работы или чувство негативизма, или цинизма по отношению к работе; и чувство неэффективности и недостатка достижений. Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни (QD85 выгорание по МКБ-11) [2]. На данный момент подобные диагнозы принято классифицировать как «переутомление» (Z73.0 по МКБ-10).

Профессиональное выгорание среди медицинских работников одна из возможных причин снижения эффективности труда и качества оказания услуг в области здравоохранения. К причинам способствующим выгоранию работников здравоохранения в период пандемии относят: доступ к необходимым средствам индивидуальной защиты; страх принести инфекцию домой и заразить членов семьи; отсутствие доступа к экспресс тестированию на SARS-CoV-2 при появлении симптомов и беспокойство о высокой вероятности распространения инфекции на рабочем месте; неуверенность в том, что руководство лечебным учреждением позаботится об их семьях в случае, если они будут инфицированы; увеличение продолжительности рабочего дня; поддержка других личных и семейных потребностей по мере необходимости увеличения рабочего времени (питание, проживание, транспорт); сомнения в собственной профессиональной компетенции при переходе в COVID-отделения и отделения интенсивной терапии из обычных отделений, снижение количества и качества общения [3-5]. В частности, следует выделить факторы, способствующие повышению эмоционального выгорания среди молодых врачей, врачей-ординаторов, и студентов, сочетающих работу с учёбой, а именно: страх перед начальством, выгорание вышестоящих коллег, подверженность буллингу за некомпетентность со

стороны начальства и коллег. Из-за чего следует мотивированный отказ от психологической помощи [4].

Отдельно стоит упомянуть о высокой степени сложности установления ключевых причин развития ПВ у отдельного индивида. Однако в этом отпадает острая необходимость, так как на стадии формирования клинической гипотезы становится очевидным, что среди всего числа медработников наиболее уязвимой группой является персонал, работающий непосредственно с людьми («человек – человек»). Необходимо сделать акцент на том, что слабым местом человека является то, что при взаимодействии с другими людьми он использует коммуникацию и эмоцию [1].

Ранее считалось, что ПВ – это персональная неспособность индивидуума в адаптации к негативным факторам длительного течения, связанным с профессиональной деятельностью. И только с увеличением распространения данного синдрома оказалось, что это не только индивидуальный набор свойств медработника, который выражается клинически, но и комплексная проблема со сложным механизмом возникновения. Поэтому в профессиональном сообществе при изучении синдрома ПВ медицинского персонала наметилась тенденция к изменению подхода, заключающаяся в переходе от личностного десинхроза в сторону комплексного понимания основополагающих факторов риска [6, 7].

При упоминании клинических стадий развития профессионального выгорания у работников здравоохранения медицинское сообщество склоняется к тому, что синдром протекает в виде последовательности трех фаз, которые ассоциированы с профессиональным стрессом: эмоциональное истощение; деперсонализация; редукция личностных достижений (ослабление чувства личного удовлетворения) [3, 6]. Важно понимать, что при возникновении хотя бы одной из стадий говорит о наличии синдрома ПВ у медработника [3].

В апреле 2020 года Союзом охраны психического здоровья и Научно-образовательным центром современных медицинских технологий был проведен Всероссийский опрос, посвященный психологическому состоянию медицинских работников, в период пандемии COVID-19. Согласно предварительных результатов исследования, 87,7 % респондентов считают о необходимости психологической помощи для медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19. Так же проводилась оценка уровня тревожности по 10-балльной шкале. Согласно данного оценивания, 54,5 % опрошенных медицинских работников отметили свой уровень тревоги на уровне 5-6 баллов и более. На основании этих данных можно предположить, что наличие синдрома ПВ характерно почти для всех работников медицины, как для врачей, так и для младшего медперсонала [8].

По статистике исследовательского холдинга Ромир за 2021 год почти 2/3 (64 %) россиян испытывали профессиональное выгорание [9]. В журнале *Psychiatry Research* было проведено исследование по выгоранию медработников в России с 19 по 26 мая 2020 года и с 10 по 17 октября 2020 года, по результатам которого, значительная часть медработников, работающих во время пандемии COVID-19 в России, имеет проблемы с психическим здоровьем, которые обострились после первой весенней волны. Высокий уровень стресса по SAVE-9 и умеренная или тяжелая тревога по GAD-7 были зарегистрированы у 32,3% и 31,1% медработников. Уровень тревожности в России был выше по сравнению с другими странами. Во время второй волны медработники больше беспокоились о том, что вспышка вируса будет продолжаться бесконечно, после пережитого опыта более скептически относились к своей работе, чаще думали, что они будут избегать лечения пациентов с вирусными заболеваниями. Также, медработники чаще задумывались о том, что в случае их заражения и невозможности выполнять свои трудовые обязанности повысится рабочая нагрузка на коллег, которые, в свою очередь, возможно, будут их в этом винить [10].

Согласно исследованиям выгорания среди медработников, наиболее подвержены выгоранию молодые люди женского пола [11, 12]. Стоит упомянуть статистику масштабного исследования. Она гласит, что 69 % врачей одного из стационаров по профилю скорой помощи были распознаны с помощью специальной шкалы как «контингент с высоким уровнем ПВ и деперсонализации» [13].

На базе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в период пандемии COVID-19 было проведено исследование, целью которого стало изучение актуального на 2020 год психоэмоционального состояния и признаков эмоционального выгорания врачей, работающих в разных регионах РФ. Высокая степень эмоционального истощения была выявлена у 43,3 % ($n = 81$) врачей, которые работали с новой коронавирусной инфекцией и 33,0 % ($n = 136$) из второй, не работавшей с инфицированными ($\varphi^* = 2,404$, $p \leq 0,01$). Высокие показатели по шкале деперсонализации были выявлены у 41,7 % ($n = 78$) респондентов из первой группы и у 34,0 % врачей из второй группы ($n = 140$) ($\varphi^* = 1,803$, $p \leq 0,05$). [14] Продолжая говорить о статистике, следует выделить группу сотрудников, работающих удалённо в сфере телемедицины. В 2020 году было проведено исследование на базе ТМЦ Департамента здравоохранения Москвы. Выгоранию во время пандемии COVID-19 были подвержены врачи, оказывающие дистанционные медицинские услуги, в большей степени у которых была выражена деперсонализация. При этом по возрастному критерию страдали опытные и старые сотрудники. [15].

Необходимо привести примечательный факт западных коллег из США, чей строгий режим администрирования и бюрократизации должен был значительно повысить продуктивность и эффективность отрасли здравоохранения. Однако были замечены непредсказуемые результаты. Даже повышение оплаты труда медработников не стало залогом создания комфортной и безопасной среды профессиональной деятельности для психологического здоровья [7, 16, 17].

Проблемы с психическим здоровьем у медицинских работников в долгосрочной перспективе могут привести к ПТСР, депрессии и злоупотреблению психоактивными веществами [8], что ведёт к деструкции личности и возможности самоубийства. В литературных источниках отмечается, что уровень самоубийств среди докторов и медицинских работников в 1,5-4 раза выше, чем у других профессий и групп населения. Высокая вероятность возникновения случаев суицида среди среднего медперсонала и врачей связана с широким объемом знаний в области фармакологии, вследствие чего самоотравление является ведущим фактором, повышающим частоту возникновения суицидов. Несмотря на стабильные показатели ПВ среди общего количества населения и отдельных ее групп, в медицинском сообществе показатели только продолжают расти, достигая уровня пандемии. Выгорание является одним из основных факторов риска СУ врачей [18]. Об этих случаях есть упоминания в новостной среде: заведующая отделением скорой медицинской помощи Звездного городка и и.о. главврача госпиталя ветеранов войск совершили суицид [19, 20], также зафиксирован случай попытки самоубийства врачом скорой помощи Новоусманской больницы Воронежской области [20]. Симптомы ПВ начинают формироваться уже при обучении в медицинских вузах, а во время ординатуры и первых лет работы начинают только усиливаться [18].

Данные собственных исследований.

Материалы и методы.

Опросник профессионального выгорания Маслач (MBI) адаптированный для медработников, оформленный на базе Google форм. Опрос проводился у студентов-медиков 5 и 6 курса, работающих средним медперсоналом. Выборка осуществлялась среди 25 студентов-медиков, прошедших анкетирование. Обработка результатов исследований проходила с помощью программы MS Excel.

Результаты исследований.

По критерию эмоционального истощения высокая степень выгорания (25 и более баллов) выявилась у 36 % опрошенных. Что касается деперсонализации, то количество студентов, находящихся на данной стадии ПВ выгорания (11 и более баллов), оказалось крайне высоким в количестве 66 %. И наконец по шкале редукции профессионализма у 36 % респондентов

выгорание оказалось на высоком уровне (30 и менее баллов). Беря во внимание то, что ПВ имеет место быть при наличии высокого уровня выгорания хотя бы по одной из трёх шкал, на основе результатов опроса можно сделать вывод о том, что ему могут быть подвержены 72% студентов-медиков, работающих средним медперсоналом.

Дополнительно проводилась оценка интегрального индекса выгорания на основе полученных баллов по всем трём шкалам. Индекс выгорания может составлять от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание). Шкала оценивания была разделена по нескольким критериям: очень низкая (0-0,2)=0 %, низкая (0,2-0,4)=48 %, средняя (0,4-0,6)=48 %, высокая (0,6-0,8)=4 %, очень высокая (0,8-1)=0 %. Интегральный индекс выгорания выше 0,4 составил у 52 % респондентов.

Выводы.

Учитывая крайне высокие цифры эмоционального выгорания по шкалам (72 % страдают от ПВ) и достаточно высокого интегрального индекса выгорания (52 %) среди студентов-медиков, работающих средним медперсоналом, можно сделать вывод о том, что эта проблема весьма актуальна среди медицинского сообщества, особенно молодого поколения будущих докторов, постигающих врачевание, которое ещё не адаптировалось должным образом к взаимодействию с пациентами, коллегами и начальством. Поскольку если не обращать на это внимание, то клиника ПВ может перейти к более серьезным патологиям начиная со злоупотребления психоактивными веществами вплоть до ПТСР и депрессии с последствиями которых справиться будет намного труднее.

Список литературы

- [1] Профессиональное выгорание персонала – нарастающая опасность системы здравоохранения. / А.М. Карсанов, А.А. Кульчиев, З.Ю. Джибилова, С.С. Маскин, О.В. Ремизов. // Главврач Юга России. – 2021. № 5 (80). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vygoranie-personala-narastayuschaya-opasnost-sistemy-zdravoohraneniya>. (дата обращения: 04.12.2021).
- [2] МКБ-11 по статистике смертности и заболеваемости (Версия: 05/2021). [Электронный ресурс]. – URL: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281>. (дата обращения: 04.12.2021).
- [3] Верна В.В., Иззетдинова А.А. Профилактика профессионального выгорания медицинских работников в период распространения пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 // АНИ: экономика и управление. – 2020. № 4 (33). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-professionalnogo-vygoraniya>

meditsinskih-rabotnikov-v-period-rasprostraneniya-pandemii-koronavirusnoy-infektsii-covid. (дата обращения: 08.12.2021).

[4] Психическое здоровье и профессиональное выгорание врачей-ординаторов во время пандемии Covid-19: ситуационные и психологические факторы. / А.Б. Холмогорова, А.А. Рахманина, А.Ю. Суроегина, О.Ю. Микита, С.С. Петриков, А.П. Рой. // Консультативная психология и психотерапия. – 2021. Т. 29. № 2. 9-47 с. DOI: <https://doi.org/10.17759/cpp.2021290202>. – [Электронный ресурс]. – URL: https://psyjournals.ru/mpj/2021/n2/Kholmogorova_et_al.shtml. (дата обращения: 08.12.2021).

[5] Busch I.M. What We Have Learned from Two Decades of Epidemics and Pandemics: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Psychological Burden of Frontline Healthcare Workers. / I.M. Busch, F. Moretti, M. Mazzi, A.W. Wu, M. Rimondini. // Psychother Psychosom. – 2021. № 90(3). 178-190 p. doi:10.1159/000513733.

[6] Hartzband P. Physician Burnout, Interrupted. / P. Hartzband, J. Groopman. // NIJM. – 2020. № 382. 2485-2487 p. DOI: 10.1056/NEJMp2003149.

[7] Factors affecting physician professional satisfaction and their implications for patient care, health systems, and health policy. / M.W. Friedberg, P.G. Chen, K.R. Van Busum et al. // Rand. Health Q. – 2014. № 4. 1 p.

[8] Рекомендации для медицинских работников, находящихся в условиях повышенных психоэмоциональных нагрузок в период пандемии COVID-19. / научно-образовательный центр современных медицинских технологий. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rosmededucation.ru/news/3414/>. (дата обращения: 01.12.2021)

[9] 64 % россиян испытывали эмоциональное выгорание в этом году. [Электронный ресурс]. – URL: <https://romir.ru/studies/64-rossiyan-ispityvali-emocionalnoe-vygoranie-v-etom-godu>. (дата обращения: 01.12.2021)

[10] Mosolova E. Stress, anxiety, depression and burnout in frontline healthcare workers during two peaks of COVID-19 pandemic in Russia. / E. Mosolova, D. Sosin, S. Mosolov. // Psychiatry Res. – 2021. № 306. 114226. doi:10.1016/j.psychres.2021.114226.

[11] Профессиональное выгорание и его факторы у медицинских работников, участвующих в оказании помощи больным Covid-19 на разных этапах пандемии. / А.Б. Холмогорова, С.С. Петриков, А.Ю. Суроегина, О.Ю. Микита, А.А. Рахманина, А.П. Рой. // НМП. – 2020. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vygoranie-i-ego-factory-u-meditsinskih-rabotnikov-uchastvuyuschih-v-okazanii-pomoschi-bolnym-covid-19-na-raznyh>. (дата обращения: 09.12.2021).

[12] Маслова Н.Н., Захарова Д.А. Современная «болезнь» медицинских работников – синдром эмоционального выгорания // Смоленский

медицинский альманах. – 2021. № 3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-bolezn-meditsinskih-rabotnikov-sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya>. (дата обращения: 07.12.2021).

[13] Матюшкина Е.Я., Микита О.Ю., Холмогорова А.Б. Уровень профессионального выгорания врачей-ординаторов, проходящих стажировку в скоромощном стационаре: данные до ситуации пандемии // Консультативная психология и психотерапия. – 2020. № 2. 46-69 с.

[14] Титова В.В. Психическое здоровье и эмоциональное выгорание врачей в период пандемии Covid-19 // Детская медицина Северо-Запада. – 2020. Т. 8. №1. 21 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46338603>. (дата обращения: 07.12.2021).

[15] Тяжелников А.А., Костенко Е.В., Гушин М.В., Кузнецова А.С. Особенности профессионального выгорания и субъективно значимых факторов стресса у врачей, оказывавших дистанционные телемедицинские услуги в период пандемии COVID-19 // Медицинский алфавит. – 2020. №(33). 21-25 р. <https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-33-21-25>.

[16] Мяконький Р.В., Каплунов К.О. Самобезопасность пациента в хирургической практике: социологические аспекты // Социология медицины. – 2016. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samobezopasnost-patsienta-v-hirurgicheskoy-praktike-sotsiologicheskie-aspekty> (дата обращения: 07.12.2021).

[17] Effects of Health Care Payment Models on Physician Practice in the United States. / M.W. Friedberg, P.G. Chen, C. White, et al. // Rand Health Q. – 2015. № 5(1). 8 р.

[18] Самоубийства среди врачей и медицинских работников: обзор литературы. / А.В. Филоненко, А.В. Голенков, В.А. Филоненко, Ф.В. Орлов, Е.С. Деомидов. // Суицидология. – 2019. Т. 10. № 3 (36). 42-58 с. DOI: 10.32878/suiciderus.19-10-03(36)-42-58. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samoubiystva-sredi-vrachey-i-meditsinskih-rabotnikov-obzor-literatury>. (дата обращения: 10.12.2021).

[19] Эксперты рассказали, как коронавирус толкает медиков на самоубийство. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mk.ru/social/2020/04/27/eksperty-rasskazali-kak-koronavirus-tolkaet-medikov-na-samoubiystvo.html> – (дата обращения: 10.12.2021).

[20] Врач – инфекционист: «Чувствую себя капитаном «Титаника» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/707103>. (дата обращения: 10.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Occupational burnout is a growing threat to the healthcare system. / A.M. Karsanov, A.A. Kulchiev, Z. Yu. Dzhibilova, S.S. Maskin, O. V. Remizov. // Chief physician of the South of Russia. – 2021. No. 5 (80). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vygoranie-personal-narastayuschaya-opasnost-sistemy-zdravoohraneniya>. (date of access: 04.12.2021).
- [2] ICD-11 on statistics of mortality and morbidity (Version: 05/2021). [Electronic resource]. – URL: <https://icd.who.int/browse11/1-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281>. (date of access: 04.12.2021).
- [3] Verna V.V., Izzetdinova A.A. Prevention of professional burnout of medical workers during the spread of the Covid-19 coronavirus infection pandemic // ANI: Economics and Management. – 2020. No. 4 (33). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-professionalnogo-vygoraniya-meditsinskih-rabotnikov-v-period-rasprostraneniya-pandemii-koronavirusnoy-infektsii-covid>. (date of access: 08.12.2021).
- [4] Mental health and burnout of resident physicians during the Covid-19 pandemic: situational and psychological factors. / A.B. Kholmogorov, A.A. Rachmanin, A. Yu. Suroegina, O. Yu. Mikita, S.S. Petrikov, A.P. Roy. // Counseling psychology and psychotherapy. – 2021. T. 29. No. 2. 9-47 p. DOI: <https://doi.org/10.17759/cpp.2021290202>. – [Electronic resource]. – URL: https://psyjournals.ru/mpj/2021/n2/Kholmogorova_et_al.shtml. (date of access: 08.12.2021).
- [5] Busch I.M. What We Have Learned from Two Decades of Epidemics and Pandemics: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Psychological Burden of Frontline Healthcare Workers. / I.M. Busch, F. Moretti, M. Mazzi, A.W. Wu, M. Rimondini. // Psychother Psychosom. – 2021. No. 90 (3). 178-190 p. doi: 10.1159 / 000513733.
- [6] Hartzband P. Physician Burnout, Interrupted. / P. Hartzband, J. Groopman. // NIJM. – 2020. No. 382. 2485-2487 p. DOI: 10.1056 / NEJMp2003149.
- [7] Factors affecting physician professional satisfaction and their implications for patient care, health systems, and health policy. / M.W. Friedberg, P.G. Chen, K.R. Van Busum et al. // Rand. Health Q. – 2014. No. 4.1 p.
- [8] Recommendations for healthcare workers in conditions of increased psycho-emotional stress during the COVID-19 pandemic. / scientific and educational center of modern medical technologies. [Electronic resource]. – URL: <http://rosmededucation.ru/news/3414/>. (date of access: 01.12.2021)
- [9] 64% of Russians have experienced burnout this year. [Electronic resource]. – URL: <https://romir.ru/studies/64-rossiyan-ispytyvali-emocionalnoe-vygoranie-v-etom-godu>. (date of access: 01.12.2021)

[10] Mosolova E. Stress, anxiety, depression and burnout in frontline healthcare workers during two peaks of COVID-19 pandemic in Russia. / E. Mosolova, D. Sosin, S. Mosolov. // *Psychiatry Res.* – 2021. No. 306. 114226. doi: 10.1016 / j.psychres.2021.114226.

[11] Occupational burnout and its factors in healthcare workers involved in providing care to patients with COVID-19 at different stages of the pandemic. / A.B. Kholmogorova, S.S. Petrikov, A. Yu. Suroegina, O. Yu. Mikita, A.A. Rachmanin, A.P. Roy. // *NMP.* – 2020. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-vygoranie-i-ego-factory-u-meditsinskih-rabotnikov-uchastvuyuschih-v-okazanii-pomoschi-bolnym-covid-19-na-raznyh>. (date of access: 09.12.2021).

[12] Maslova N.N., Zakharova D.A. Modern "disease" of medical workers – emotional burnout syndrome // *Smolensk Medical Almanac.* – 2021. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-bolezn-meditsinskih-rabotnikov-sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya>. (date of access: 07.12.2021).

[13] Matyushkina E.Ya., Mikita O.Yu., Kholmogorova A.B. The level of professional burnout of medical residents undergoing internship in an emergency hospital: data before the situation of a pandemic // *Consultative psychology and psychotherapy.* – 2020. No. 2. 46-69 p.

[14] Titova V.V. Mental health and emotional burnout of doctors during the Covid-19 pandemic // *Children's medicine of the North-West.* – 2020. T. 8. No. 1. 21 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46338603>. (date of access: 07.12.2021).

[15] Tyazhelnikov A.A., Kostenko E.V., Gushchin M.V., Kuznetsova A.S. Features of professional burnout and subjectively significant stress factors among doctors who provided telemedicine services during the COVID-19 pandemic // *Medical alphabet.* – 2020. No. (33). 21-25 p. <https://doi.org/10.33667/2078-5631-2020-33-21-25>.

[16] Myakonkiy R.V., Kaplunov K.O. Patient self-safety in surgical practice: sociological aspects // *Sociology of medicine.* – 2016. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samobezopasnost-patsienta-v-hirurgicheskoy-praktike-sotsiologicheskie-aspekty> (date of access: 07.12.2021).

[17] Effects of Health Care Payment Models on Physician Practice in the United States. / M.W. Friedberg, P.G. Chen, C. White, et al. // *Rand Health Q.* – 2015. No. 5 (1). 8 p.

[18] Suicide among doctors and health care workers: a literature review. / A.V. Filonenko, A.V. Golenkov, V.A. Filonenko, F.V. Orlov, E.S. Deomidov. // *Suicidology.* – 2019. Vol. 10. No. 3 (36). 42-58 p. DOI: 10.32878 / suiciderus. 19-10-03 (36) -42-58. [Electronic resource]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/samoubiystva-sredi-vrachey-i-meditsinskih-rabotnikov-obzor-literatury>. (date of access: 10.12.2021).

[19] Experts described how the coronavirus is pushing doctors to commit suicide. [Electronic resource]. – URL: <https://www.mk.ru/social/2020/04/27/eksperty-rasskazali-kak-koronavirus-tolkaet-medikov-na-samoubiystvo.html> – (date accessed: 10.12.2021).

[20] Doctor – infectious disease specialist: "I feel like the captain of the Titanic" [Electronic resource]. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/707103>. (date of access: 10.12.2021).

© А.Р. Абузаров, Д.О. Сумбаев, 2021

Поступила в редакцию 09.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Абузаров А.Р., Сумбаев Д.О. Профессиональное выгорание медработников в эпоху пандемии Covid-19 как фактор опасного влияния на психическое здоровье // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 347-358. URL: <https://ip-journal.ru/>